

менных молодых людей, совсем переставших читать книги, их привычка говорить обрывками фраз, отсутствие выразительности в изложении мыслей с каждым днём проявляются всё больше. Национальный язык, на котором говорили наши отцы, деды и прадеды, сегодня теряет свою выразительность, эмоциональность и чувственность. Таким образом, на сегодняшний день изучение теоретических и практических вопросов фразеологизмов является одним из важных объектов исследования филологов и лингвистов.

Фразеологизмы являются необходимым инструментом в художественной литературе, с помощью которого воспитывается эстетическое восприятие читателя. Такие важные свойства языка, как художественность, поэтичность раскрывается благодаря фразеологическим оборотам. При изучении казахских фразеологических оборотов необходимо было переводить их для передачи и объяснения смысла. Как оказалось, все казахские фразеологизмы имеют эквиваленты на русском языке, имеющие одинаковое лексическое значение. Через фразеологизмы, ораторское искусство определяется духовное богатство нации. У каждого этноса есть национальное познание, которое заключается веками складывавшихся пословицах, поговорках, а

также фразеологизмах. Фразеологические обороты — это художественные, образные устойчивые сочетания слов, являющиеся показателем богатства литературного языка и речевой культуры нации.

Список литературы

1. Болғанбайұлы Ә.Б., Қалиев Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. — Алматы, Санат, 1997.
2. Куанышбаева Г.Б. Особенности фразеологических оборотов казахского языка / Г. Б. Куанышбаева // Молодой ученый. — 2016. — № 12 (116). — С. 1012-1014.
3. Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдер сөздігі. — Алматы, 2010.
4. Сабитова З.К., Жанкидилова Г.Т., Скляренок К.С., Шантаева Д.С., Шетиева А.Т. Словарь евразийской лингвокультуры Казахстана: Учебный словарь. — Алматы: Қазақ университеті, 2011. — 189 с.
5. Байрамова Л.К. Интерпретация фразеологизмов в словарях в свете когнитивистики и аксиологии / Л.К. Байрамова // Фразеология и когнитивистика. В 2 т. Т.1: Идиоматика и познание / Под ред. Н.Ф. Алефиренко. — Белгород, 2008. — С. 298-302.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Амирова Г.М.

*Преподаватель английского языка
Кандидат искусствоведения*

THE USE OF INTERNET RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Amirova G.

Lecturer, Ph.D. in Art History

Аннотация

В статье рассматривается опыт применения автором интернет-ресурсов на практических занятиях по английскому языку. Значительное внимание уделено заданиям на развитие коммуникативных навыков студентов, учитывающим профессионально-ориентированный аспект и индивидуальную заинтересованность студентов.

Abstract

The article discusses the author's experience of using Internet resources in practical classes of English. Considerable attention is paid to tasks for the development of students' communication skills. Assignments are focused on the professionally-oriented aspect and the individual interest of students.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, интернет-ресурсы, коммуникативные навыки, эссе, диалог, профессионально-ориентированный аспект.

Keywords: foreign language teaching, Internet resources, communication skills, essays, dialogue, professionally-oriented aspect.

В современном мире всё более актуальным становится владение иностранными языками, поскольку оно открывает перспективы профессионального роста и личностного развития. Первоочередной задачей преподавателя иностранного языка становится, таким образом, формирование и развитие коммуникативных навыков студентов. Для этого ему необходимы методы работы, позволяющие

активизировать заинтересованность обучающихся, усиливающих степень их вовлечённости в процесс обучения. В неязыковых высших и средних специальных учебных заведениях на изучение иностранного языка, как правило, выделено небольшое количество аудиторных часов, и поэтому преподавателю следует ещё более осознанно и критично подходить к выбору методов преподавания.

В данной статье представлен собственный опыт работы автора со студентами Санкт-Петербургской академии художеств и со студентами музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова.

В последнее десятилетие в методической литературе много внимания уделяется включению эмоциональной сферы обучающегося в процесс обучения, привлечения индивидуального, личного опыта в коммуникативные задания. [2], [3], [4]. Поскольку количество аудиторных часов невелико, большое значение приобретает самостоятельная работа студента.

И здесь одним из самых полезных заданий, охватывающих сразу несколько аспектов изучения языка, является написание эссе. Кроме отработки грамматических и синтаксических конструкций (что само по себе очень важная задача), студент имеет возможность подумать и сформулировать свои мысли касательно предметов, возможно, ускользавших из его поля зрения.

Один из примеров – сочинение, которое студенты обычно пишут в первом семестре, – «Мой цвет». Так как речь идёт о студентах-художниках, то эта тема не может не затронуть некоторых глубинных аспектов самопознания, что позволяет рассчитывать на настоящую вовлечённость студента в это творческое упражнение. Предлагается написать сочинение от имени цвета («Я – синий (зелёный и т.д.) цвет»), в виде монолога. Выбирая тот или иной цвет, человек, а в данном случае ещё и художник, раскрывает особенности своей индивидуальности, а иногда и художественного стиля. Вот пример из такого эссе: “I’m dark blue. I’m uneasy and deep. I’m clinking like silence. Sometimes I’m hollow. Sometimes I’m full. I’m full of unguessed mysteries.”

Для студентов-музыкантов это эссе может быть написано от имени любого музыкального инструмента. Пример из одного сочинения: “I am the violin. My strings are thin and my voice is elegant. My sad song sounds in silence. My music makes people’s hearts cry.”

Это задание необычайно увлекательно. Упражнение касается лично каждого, раскрывает человека как уникальную личность, что никого не оставит равнодушным. Кроме того, как отмечалось выше, студенту для выполнения задания потребуются не раз заглянуть в словарь, выписать новые слова, освежить грамматические знания, чтобы составить связный красивый текст. В качестве речевой разминки на уроке можно (с разрешения автора) зачитать эссе и попросить присутствующих угадать, например, о каком цвете (инструменте) идёт речь, или узнать по описанию автора сочинения. Сочинения могут быть размещены в группе в социальной сети, специально созданной для общения преподавателя и студентов. Студенты читают сочинения друг друга. Затем на уроке возможно небольшое обсуждение прочитанного.

Современный подход к обучению невозможно представить себе без использования ресурсов сети Интернет. Они позволяют решить большое количе-

ство задач в обучении иностранному языку и совершенствовать все четыре аспекта – чтение, письмо, аудирование и говорение.

Одним из таких заданий является подготовка диалога на основе прочитанной статьи. Наиболее удачным выбором для темы обсуждения, как правило, являются статьи из популярных журналов психологической или социальной направленности, касающиеся сложностей в общении, особенностей менталитета людей различных национальностей, и тому подобное – то, с чем каждый человек непременно сталкивается хотя бы раз в своей жизни.

Текст статьи целесообразнее всего дать для чтения заранее, чтобы на занятии больше времени уделить коммуникативному аспекту. Студенты получают текст с выделенными словами и фразами, на которые им следует обратить внимание: выписать в свой словарь, послушать их произношение в аудио словаре и выучить. Таким образом происходит работа над увеличением словарного запаса учащихся. Отмечу, что на первых же занятиях студенты получают список сайтов со всевозможными электронными словарями и приложениями, в которых даются примеры употребления слов в словосочетаниях, снабжёнными возможностью аудио воспроизведения языковой единицы носителями языка. Это словари Abbyy Lingvo, Reverso Context, Multitran, Oxford, Cambridge, Collins, Merriam-Webster и другие. Так же существует ряд полезных ресурсов для отработки новой лексики – Vocabulary.com, Quizlet.com, WordUp и подобные, на некоторых сайтах со словарями (например, Abbyy Lingvo, Reverso Context) также можно создать свой индивидуальный набор лексических карточек.

Для примера рассмотрим работу со статьёй “Ten Effective Ways Intelligent People Deal With Rude People” («Десять эффективных способов, которыми пользуются умные люди, когда имеют дело с грубыми людьми») из электронной версии журнала *Entrepreneur*. Как видно из названия, автор предлагает некоторые способы, как справиться с грубостью, если читатель вдруг оказался в подобной ситуации. Студентам предлагается для обсуждения друг с другом ряд вопросов, на которых и строится их диалогическая речь.

What do you think of the article?

What advice do you agree with?

What advice do you disagree with?

What advice would you give?

How often do such situations happen to you, when you confront rude people?

Have you ever hurt anyone unintentionally?

Do you know any examples of behavior that is considered impolite in Russian culture, but it’s quite acceptable in other cultures, and vice versa?

What can we do to improve situation even when other people are rude to us?

Обсуждение статьи может быть построено и как дискуссия внутри всей группы. В этом случае следует придерживаться, на мой взгляд, методики «Все пишут» [1, с.85]. В рамках практического занятия её основная идея в том, что ответ на предложенный вопрос или задание предлагается сначала

выразить в письменном виде. Преподаватель даёт некоторое время студентам сформулировать свою мысль, обдумать её, а затем изложить на бумаге. Такой подход способствует использованию навыков письменной речи, а также позволяет улучшить качество дискуссии, сделать её более конструктивной. Он так же даёт возможность вовлечь в обсуждение всю группу, а не только самых активных студентов, которые зачастую дают быстрые и необдуманные ответы.

Много полезных и интересных статей можно найти на сайтах Medium.com, Observer.com, Dailyemail.co.uk. Также можно предложить студентам другое задание: написать свою собственную статью по этой или другой интересующей их теме для ресурса Medium.com, публикующего заметки непрофессиональных авторов. К примеру, очень актуальной оказалась статья *Seven Conversation Starters that End Conversation and Alternatives to Improve Your Conversational Skills* не только как предмет для дискуссии, но и в аспекте практическом – студенты узнают новые слова и фразы, чтобы начать «успешный» продолжительный диалог с незнакомцем, получают представление о том, каких тем следует избегать при первом разговоре, особенно с человеком другой культуры.

Одной из целей, к которой студенты стремятся в процессе обучения, является свободное общение со своими сверстниками, не владеющими русским языком. Благодаря ресурсам интернета, такое общение уже давно не является проблемой: существует множество сайтов и приложений, где легко можно найти себе собеседника. Однако и тут следует учитывать некоторые нюансы. На мой взгляд, самым эффективным общением может стать только то, что сразу основывается на общности интересов,

в данном случае – профессиональных: связанных с искусством или музыкой. Зачастую носителям языка не интересно «просто» общение, оно довольно быстро затухает, в случае же с так сказать взаимовыгодным обменом опытом, информацией – коммуникация может стать не только полезным в языковом аспекте, но и в узкоспециальном. Поэтому моя рекомендация студентам – сразу искать сообщество или группу для общения по ключевым словам (#performingmusic, #artofpainting т.д.).

Ресурсы интернета обширны и многообразны, и позволяют преподавателю эффективно решать проблему коммуникативной компетенции у студентов. В то же время преподавателю со своей стороны необходимо осваивать и внедрять новые формы и методы обучения, делая их максимально разнообразными и основываясь на творческой, профессионально-ориентированной и индивидуальной заинтересованности студентов.

Список литературы

1. Лемов Дуг. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. - М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014. – 416 с.
2. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий: учебно-методическое пособие / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. - Москва: Глосса-Пресс; Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 177 с.
3. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка = English Teaching Methodology. - М.: Дрофа, 2005. – 253 с.
4. Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам. - СПб: Каро, 2007. – 286 с.

ДЕТСТВО КАК СИСТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ Т.ТОЛСТОЙ

Литвин В.Б.

Кандидат педагогических наук, доцент

CHILDHOOD'S SYSTEM IN T. TOLSTOY'S TALES

Litvin V.

Assistant professor, PhD

Аннотация

Статья посвящена анализу системы детства в рассказах Т. Толстой (сборник «Ночь»). На основе анализа некоторых текстов автор делает вывод, что детство в произведениях Т.Толстой представляет собой живую систему, для которой характерны поэтичность, языческое мировосприятие, глубокая рефлексия. Детство у Толстой находится под влиянием системы «взрослой жизни», которая показана как момент настоящего, наполненный реальными фактами и фактами объективной действительности.

Abstract

The article deals with analysis of childhood's system in T.Tolstoy's tales (storybook «Night»). According to analysis of some tales, the author draws a conclusion that childhood in Tolstoy's tales is lively system, which is characterized of poetry, pagan worldview, deep reflection. Tolstoy's childhood is under the influenced system of «adult life», which is shown as a moment of present, filled with real facts and facts of objective reality.

Ключевые слова: система детства, Т.Толстая

Keywords: childhood's system, T.Tolstaya